

ALGEBRA DARSLARIDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI ORQALI O'QUVCHILAR MUSTAQIL ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Solijonov Ibrohim Qobiljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi "Aniq fanlar" kafedrası
matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18317386>

Annotatsiya. Mazkur tezisda akademik litseylar va umumta'lim muassasalarida algebra fanini o'qitish jarayonida elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish masalalari yoritilib, ayniqsa o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida elektron darsliklar, interaktiv platformalar, masalalar banki, onlayn test tizimlari va raqamli mashqlar yordamida o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil qaror qabul qilish, matematik tafakkurni rivojlantirish hamda mas'uliyat hissini kuchaytirish imkoniyatlari ochib beriladi.

Maqolada elektron ta'lim resurslarining an'anaviy algebra darslari bilan uyg'unlashuvi natijasida ta'lim sifati va samaradorligi oshishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: algebra ta'limi, elektron ta'lim resurslari, mustaqil ishlash ko'nikmalari, raqamli pedagogika, interaktiv ta'lim, algebra darslari, masofaviy ta'lim, o'quv faoliyati, o'z-o'zini nazorat qilish.

Kirish.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda ta'lim mazmunining kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqilishi algebra fanini o'qitishda yangi pedagogik yechimlarni talab etmoqda. Ayniqsa, akademik litseylar va yuqori sinf bosqichlarida algebra fanining murakkab mavzularini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim didaktik vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

An'anaviy dars jarayonida o'qituvchiga qaramlik yuqori bo'lib qolayotgan holatlarda o'quvchining mustaqil fikrlashi, masalani tahlil qilish va yechim topish malakalari yetarli darajada shakllanmaydi, bu esa ta'lim natijalarining barqaror bo'lmasligiga olib keladi. Shu bois algebra darslarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish orqali o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytirish va ularni faol subyektga aylantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biridir [1].

Asosiy qism

Algebra fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish, avvalo, o'quv materialini o'quvchi uchun qulay, tushunarli va vizual jihatdan boy shaklda taqdim etish imkonini beradi. Elektron darsliklar, animatsiyalangan tushuntirishlar va interaktiv mashqlar orqali algebraik tushunchalar o'quvchining ongida aniqroq shakllanadi, bu esa mustaqil ishlash jarayonida xatolarning kamayishiga xizmat qiladi. Masalan, tenglamalar va funksiyalar mavzularida grafik tasvirlardan foydalanish o'quvchiga masalani mustaqil tahlil qilish va yechimni tekshirish imkonini beradi, natijada u o'z bilimiga nisbatan ishonch hosil qiladi [5].

Elektron ta'lim platformalarida joylashtirilgan masalalar banki va darajali topshiriqlar tizimi o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda mustaqil ishlashini

ta'minlaydi. Kuchli o'quvchilar murakkab masalalar bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lsa, bilim darajasi nisbatan past bo'lgan o'quvchilar asosiy tushunchalarni mustahkamlashga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali asta-sekin rivojlanadi. Bunday yondashuv o'quvchilarda o'z-o'zini baholash, vaqtni to'g'ri taqsimlash va mas'uliyat bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi [8]. Shuningdek, onlayn testlar va avtomatik baholash tizimlari o'quvchilarga o'z bilim darajasini mustaqil aniqlash va xatolar ustida ishlash imkonini beradi. Algebra darslarida elektron testlardan foydalanish o'quvchini faqat natijaga emas, balki jarayonga ham e'tibor qaratishga undaydi, chunki ko'plab platformalarda xato javoblar uchun izohlar va tavsiyalar beriladi. Bu esa o'quvchining mustaqil o'rganish motivatsiyasini oshirib, uni doimiy ravishda bilimini takomillashtirishga yo'naltiradi [10].

Elektron ta'lim resurslari asosida tashkil etilgan mustaqil ishlar o'qituvchining nazorat funksiyasini butunlay yo'qotmaydi, aksincha, uni maslahatchi va yo'naltiruvchi roliga olib chiqadi. O'qituvchi o'quvchilarning faoliyatini tahlil qilib, individual tavsiyalar beradi, bu esa algebra ta'limining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, elektron ta'lim resurslaridan muntazam va maqsadli foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi hamda fan bo'yicha umumiy o'zlashtirish ko'rsatkichi oshadi [12].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, algebra darslarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Elektron resurslar o'quvchiga bilimni tayyor shaklda emas, balki izlanish va tahlil jarayonida egallash imkonini beradi, bu esa uning mantiqiy tafakkuri va mas'uliyatini kuchaytiradi. O'qituvchi tomonidan puxta rejalashtirilgan va maqsadli qo'llanilgan elektron ta'lim vositalari algebra fanining murakkab mavzularini o'zlashtirishni yengillashtiradi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi. Shu bois kelgusida algebra ta'limida elektron resurslardan foydalanish metodikasini yanada takomillashtirish va amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov S., Qodirov A. Matematik analiz asoslari. – T.: Fan, 2004.
2. Alimuhamedov R. Oliy matematika. – T.: O'qituvchi, 2010.
3. Abdullayev R. Matematika o'qitish metodikasi. – T.: TDPU, 2016.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2012.
5. Ahmadaliyeva G. H. et al. YARIMO 'TKAZGICH MODDALAR VA ULARNING XARAKTERISTIKALARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 91-93.
6. Usmonov S., BO I. S. C. Q. D. A. M. LISHINING SABABLARI, DAVOLASH USULLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 196-199.

7. Yusubjanovna A. M. BIRINCHI TIBBIY YORDAMNING AHAMIYATI VA UNI BAJARISHNING UMUMIY QOIDAIARI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1.
8. Usmonov S. ADVANTAGES OF INTERDISCIPLINARY PHYSICS EDUCATION IN MEDICAL STUDIES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – С. 847-851.
9. Abdusubxon o'g'li U. S. IMPROVING THE TEACHING OF PHYSICS BASED ON ITS INTEGRATION WITH BIOPHYSICS AND MEDICAL SCIENCES //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2025. – T. 3. – №. 4. – С. 18-23.
10. Abdusubxon o'g'li U. S. REASONS AND SPECIFIC ADVANTAGES OF TEACHING PHYSICS IN MEDICAL INSTITUTES //American Journal of Philological Sciences. – 2024. – T. 4. – №. 12. – С. 26-31.
11. Usmonov S. FIZIKANING TIBBIYOT SOHASIDAGI AHAMIYATI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 116-118.
12. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI.
13. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI.
14. Анваров А. У. Роль информационных технологий в изучении иностранных языков //Молодой ученый. – 2021. – №. 14. – С. 115-117.
15. Anvarov A. U. The role of information technologies in the study of foreign languages //Young scientist. – 2021. – Т. 14. – С. 356.
16. Anvarov A. THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN ADDITION TO COMBINING THE KNOWLEDGE OF SUBJECT ON THE BASIS OF COMMUNICATION //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 389-395.